

FANNI O'QITISHDA FOYDALANILADIGAN INTERFAOL TA'LIM USLUBLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8007729>

Amonova Mahliyo Safarovna

Kayumova Kumush Subxonqul qizi

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Toshkent filiali, Tabiiy, gumanitar fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasi assistentlari*

Annotatsiya: maqolada fanni o'qitishda foydalaniladigan interfaol ta'lim uslublari haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Skarabey, Bumerang, FSMU, Interaktiv uslublar, Blits-O'yin", Interv'yu, Ierarxiya

Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish usullari
Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interaktiv uslublar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan -kunga kuchayib bormoqda, bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchining talabalarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarni o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlarga o'rgatadi. O'qituvchi bu jaryonda shaxsni rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Ta'lim jarayonida o'quvchi -talaba asosiy figuraga aylanadi.

Interaktiv uslublar-bu jamoa bo'lib fikrlash deb yuritiladi, yangi pedagogik ta'sir etish usullari bo'lib ta'lim mazmuning tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu uslublarning o'ziga xosligi shundaki, ular fakat pedagog va o'quvchi-talabalarning birgalikda faoliyat ko'rsatish orqali amalga oshiriladi.

Bunday pedagogik hamkorlik jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularga quyidagilar kiradi.

O'quvchi-talabaning dars davomida befarq bo'lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijod etish va izlanishga majbur etish

O'quvchi-talabalarni o'quv jarayonida bilimga-bo'lgan qiziqishlarini doimiy ravishda bo'lishini ta'minlashi

O'quvchi talabani bilimga bo'lgan qiziqishini mustaqil ravishda har bir masalaga ijodiy yondoshgan holda kuchaytirishi

Pedagog va o'quvchi-talabani hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkillashtiradi.

Pedagog texnologiyalar masalalari, muammolarini o'rganayotgan o'qituvchilar, ilmiy-tadqiqotchilar, amaliyotchilar fikricha. Pedagog texnologiya-bu faqat axborat texnologiyasi bilan bog'liq hamda o'qitish jarayonida qo'llanishi zarur bo'lgan TSO, kompyuter, masofali o'qish, yoki turli xil texnikalardan foydalanish deb belgilanadi. Bizning fikrimizcha, pedagogik texnologiyaning eng asosiy negizi- bu o'qituvchi va o'quvchi-talabani belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga hamkorlikda erishishlari uchun tanlangan texnologiyalarga bog'liq deb hisoblaymiz, ya'ni o'qitish jarayonida, maqsad bo'yicha kafolatlangan natija erishishda qo'llaniladigan har bir ta'lim texnologiyasi o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida hamkorlik faoliyatini tashkil eta olsa, har ikkisi ijobiy natijaga erisha olsa, o'quv jarayonida o'quvchi talabalar mustaqil fikrlay olsalar, ijodiy ishlay olsalar, izlansalar, tahlil eta olsalar, o'zlari xulosa qila olsalar, o'zlariga, guruhga, guruh esa ularga baho bera olsa, o'qituvchi esa ularning bunday faoliyalari uchun imkoniyat va sharoit yarata olsa, bizning fikrimizcha, ana shu, o'qitish jarayoning asosi hisoblanadi. Har bir dars, mavzu, o'quv predmetining o'ziga xos texnologiyasi bor, ya'ni o'quv jarayonidagi pedagogik texnologiya - bu yakka tartibdagi jarayon bo'lib, u o'quvchi - talabani ehtiyojidan kelib chiqqan holda bir maqsadga yo'naltirilgan, oldindan loyihalashtirilgan va kafolatlangan natija berishga qaratilgan pedagogik jarayondir.

O'quvchi tomonidan har bir darsni yaxlit xolatda ko'ra bilish va uni tasavvur etish uchun bo'lajak dars jarayonini loyihalashtirib olish kerak. Bunda o'qituvchiga u tomonidan bo'lajak darsni texnologik xaritasini tuzib olishi katta ahamiyatga egadir. Chunki darsning texnologik xaritasi har bir mavzu, har bir dars uchun o'qitilayotgan predmet. Fanning xususiyatidan, o'quvchi-talabalarning imkoniyati va ehtiyojidan kelib chiqqan xolda tuziladi.

Bunday texnologik xaritani tuzish oson emas. Chunki buning uchun o'qituvchi pedagogika, psixologiya, xususiy uslubika, pedagogik va axborat texnologiyalaridan xabardor bo'lishi, shuningdek, juda ko'p uslublar. Usullarni bilishi kerak bo'ladi. Har bir darsni rang-barang, qiziqarli bo'lishi avvaldan puxta o'ylab tuzilgan darsning loyihalashtirilgan texnologik xaritasiga bog'liq.

Biz quyida o'qitish jarayonida qo'llash mumkin bo'lgan ba'zi birtreninglar (texnologiyalarga) tavsifnoma berib, ba'zilarini o'tkazish tartibi to'g'risida uslubik tavsiyanoma berib o'tamiz.

“Tarmoqlar” uslubi- o'quvchi- talabani mantiqiy fikrlash. Umumiy fikr doirasini kengaytirish, mustaqil ravishda adabiyotlardan foydalanishni o'rgatishga qaratilgan.

“3x4” uslubi- talabalarning erkin fikrlashi, keng doirada turli g'oyalarni bera olishi, ta'lim jarayonida yakka, kichik guruh holda tahlil etib. Xulosa chiqara olishi. ta'rif bera olishiga qaratilgan

“Blits-O'yin” uslubi-xarakterlar ketmag'ketligini to'g'ri tashkil etishga, mantiqiy fikrlashga, o'rganayotgan predmeti asosida ko'p, har xil fikrlardan, ma'lumotlardan kerakligini tanlab olishga o'rgatishga qaratilgan.

“Interv'yu”- texnikasi- o'quvchi -talaba savol berish, eshita olish, to'g'ri javob berish, savolni to'g'ri tuzatishga qaratilgan.

“Ierarxiya”- texnikasi -oddiydan murakkabga .murakkabdan oddiyga o'tish usullarini qo'llash orqali ularni mantiqiy-tanqidiy.ijodiy fikrlashga qaratilgan.

“Bumerang” texnikasi -talabalarni dars jarayonida, darsdan tashqarida turli adabiyotlar, matnlar bilan ishlash, o'rgatilgan materialni yodida saqlab qolish, so'zlab bera olish, fikrini erkin holda bayon eta olish hamda bir dars davomida barcha talabalarni baholay olishga qaratilgan.

“Talaba” treningi -talabalar bilan individual holda ishlash o'qituvchi va talaba o'rtasidagi to'siqni yo'q qilish . hamkorlikda -ishlash yo'llarini o'rnatish ga qaratilgan.

“O'qituvchi shaxsi”- treningi -o'qituvchining innovatsion faoliyatini ochib beruvchi “o'qituvchi shaxsi” qo'yiladigan talablar mavzusidagi mustaqil fikrlashga . ijodiy insho yozish orqali fikrlarni bayon qilishga qaratilgan.

“Boshqaruv” texnikasi -o'qituvchilarning auditoriya boshqarishdagi usullari hamda talabalarni ish jarayonida boshqarish usullari bilan tanishtiruvchi va shunga o'rgatishga qaratilgan.

“Muloqot ” texnikasi -o'qituvchilarni auditoriya diqqatini o'ziga jalb etish. Dars jarayonida hamkorlikda faoliyat ko'rsatishga.uni tashkil etishni o'rgatishga qaratilgan.

“Tarmoqlar” uslubi (Klaster)

Fikrlarning tarmoqlanishi- bu pedagogik strategiya bo'lib, u o'quvchilarni biron bir mavzuni chuqur o'rganishlariga yordam berib, o'quvchilarni mavzuga taaluqli tushuncha yoki aniq fikrini erkin va ochiq ravishda ketma-ketlik bilan uzviy bog'langan holda tarmoqlashiga o'rgatadi.

Bu uslub biron mavzuni chuqur o'rganishdan avval o'quvchilarning fikrlash faoliyatini jadallashtirish hamda kengaytirish uchun xizmat qilishi mumkin. Shuningdek, o'tilgan mavzuni mustahkamlash, yaxshi o'zlashtirish, umumlashtirish, umumlashtirish hamda o'quvchilarni shu mavzu bo'yicha tasavurlarini chizma shaklida ifodalashga undaydi. Quyida biz, namuna sifatida misol keltirdik.

“Bumerang” texnikasi.

Mazkur texnologiya bir mashg'ulot davomida o'quv materialni chuqur va yaxlit xolatda o'rganish, ijodiy tushunib etish, erkin egallashga yo'naltirilgan. U turli mazmun va xarakterga (muammoli, munozarali, turli mazmunli) ega bo'lgan mavzularni o'rganishga yaroqli bo'lib, o'z ichiga oladi hamda bir mashg'ulot davomida har bir ishtirokchining turli topshiriqlarni bajarishi, navbat bilan o'quvchi yoki o'qituvchi rovida bo'lishi, kerakli ballni to'plashga imkoniyat beradi.

“Bumerang” texnologiyasi tanqidiy fikrlash, mantiqiy shakllantirishga imkoniyat yaratadi xotirani, g'oyalarni, fikrlarni, dalillarni yozma va og'zaki shakllarda bayon qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Ta'lim bilan bir qatorda mazkur uslub tarbiyaviy xarakterdagi qator vazifalarni amalga oshirish imkonini beradi.

Jamoa bilan ishlash mahorati.

Muomilalik.

Xushfe'llik.

Ko'nikuvchanlik.

O'z g'alar fikriga xurmat.

Faollik.

Rahbarlik sifatlarini shakllantirish.

Ishga ijodiy yondashish.

O'z faoliyatining samarali bo'lishiga qiziqish.

O'zini xolis baholash.

Asosiy tushunchalar quyidagilar.

Ochiq savollar- bu savollar muomila, so'zlashuvini davom ettirishga imkon beradi. Ularga qisqa, bir xil javob berish mumkin emas.

Yopiq savollar- bu savollar oldindan “ha” yoki “yo'q” tipdagi to'g'ri, ochiq javoblarni berishni ko'zda tutadi.

Ko'ndalang so'roq- bir-biriga guruhlab beriluvchi qisqa savollar qatori bo'lib, bu o'ziga xos axborotlar izlash hamda dalillarni, oppozitlar pozitsiyasini aniqlash va muayyan qarorlar qabul qilish uchun ajoyib imkoniyatdir.

Ko'ndalang so'roq paytida munozaraga kiritish mumkin emas. Bu vaqtda faqat savollar beriladi, munozaraga kirishilmaydi.

“Skarabey” texnologiyasi

“Skarabey” interaktiv texnologiyasi bo'lib, u o'quvchilarda fikriy bog'liqlik, mantiq, xotiraning rivojlanishiga imkoniyat yaratadi, qandaydir muammoni hal qilishda o'z fikrini ochiq va erkin ifodalash mahoratini shakllantiradi. Mazkur texnologiya o'quvchilarga mustaqil ravishda bilimning sifati va saviyasini xolis baholash, o'rganilayotgan mavzu haqidagi tushuncha va tasavvurlarni aniqlash imkonini beradi. U ayni paytda turli g'oyalarni ifodalash hamda ular orasidagi bog'liqlikni aniqlashga imkon yaratadi.

“Skarabey” texnologiyasi har tomonlama bo'lib, undan o'quv materialini turli bosqichlarini o'rganishda foydalaniladi.

boshida- o'quv faoliyatini rag'batlantirish sifatida (“aqliy xujum”)

-mavzuni o'rganish jarayonida -uning mohiyati .tuzilishi va mazmunini belgilash ular orasidagi asosiy qismlar . tushunchalar, aloqalar xarakterini aniqlash mavzuni yanada chuqurroq o'rganish va yangi jihatlarni ko'rsatish.

Oxirida- olingan bilimlarni mustahkamlash va yakunlash maqsadida .

“Skarabey” texnologiyasi o'quvchilar tomonidan oson qabul qilinadi, chunki u faoliyatining fikrlash bilish xususiyatlarini inobatga olgan holda ishlab chiqilgan. U o'quvchilar tajribasidan foydalanishni ko'zda tutadi, reflektiv kuzatishlarni amalga oshiradi, faol ijodiy izlash va fikriy tajriba o'tkazish imkoniyatlariga ega.

Mazkur texnologiyaning ayrim afzalliklari sifatida idrok qilishni singillastiruvchi chizma shakllaridan foydalanishni ko'rsatishi mumkin.

“Skarabey” alohida ishlarda kichik guruhlariga hamda o'quv jamoalarida qo'llanilishi mumkin.

Assotsiatsiya- mantiqiy bog'liqlik bo'lib, sezgilar, tasavvurlar, idrok qilish, g'oyalar va boshqalar orasida hosil qilinuvchi mantiqiy aloqadir. Zanjirlash (muayyan ushbu texnologiya tinglovchilarga tarqatilgan oddiy qog'ozga o'z fikrlarini aniq va qisqa holatda ifoda etib, tasdiqlovchi dalillar yoki inkor etuvchi fikrlarni bayon etishga yordam beradi.

O'tkazish texnologiyasi.

Ushbu texnologiya bir necha bosqichda o'tkaziladi.

1-bosqich: Trener tinglovchilar bilan birga bahs mavzusini yoki muhokama etilishi kerak bo'lgan muammoni. yoki o'rganilgan bo'limni belgilab oladi.

Trener o'quv mashg'ulotida avval har bir tinglovchi yakka tartibda ishlashi. Keyin esa kichik guruhlariga ish olib borilishi va nihoyat dars oxirida jamoa bo'lib ishlashini haqida tinglovchilarga ma'lumot beradi.

Mashg'ulot davomida har bir tinglovchi o'z fikrini erkin holda to'liq bayon etishi mumkin ekanligini eslatib o'tiladi

2-bosqich: Har bir tinglovchiga FSMU texnologiyasining 4 bosqich yozilgan qog'ozlar tarqatildi.

F- fikringizni bayon eting.

S-fikringizning bayoniga sabab ko'rsating.

M- ko'rsatgan sababingizni isbotlab misol(dalil) keltirish.

U -fikringizni umumlashtiring.

Har bir tinglovchi yakka tartibda tarqatilgan qog'ozdagi FSMUning 4 bosqichini o'z fikrlarini yoza bayon etgan holda to'latildi.

3-bosqich:-Har bir tinglovchi o'z qog'ozlarini to'plab bo'lgach, trener ularni kichik guruhlariga bo'linishlarini iltimos qiladi, yoki o'zi turli guruhlariga bo'lish usullaridan foydalangan holda tinglovchilarni kichik guruhlariga bo'lib yuboradi.

- trener har bir guruhga FSMU texnologiyasining 4 bosqichi yozilgan katta formatdagi qog'ozlarni tarqatadi.

- trener har bir guruhga har birlari yozgan qog'ozlardagi fikr va dalillarni katta formatda umumlashtirgan holda 4 bosqich bo'yicha yozishlarini taklif etadi.

4- bosqich: Kichik guruhlariga avval har bir tinglovchi o'zi yozgan har bir bosqichdagi fikrlari bilan guruh a'zolarini tanishtirib o'tadi. Guruh a'zolarining barcha fikrlari o'rganilgach, kichik guruh a'zolari ularni umumlashtirishga kirishadi.

Guruh a'zolari FSMU ning 4 bosqich har biri bo'yicha umumlashtirib, uni himoya qilishga tayyorgarlik ko'radilar.

-Fikrlashni umumlashtirish vaqtida har bir tinglovchi fikrlarni himoya etish, isbotlash mumkin.

5-bosqich: Kichik guruhlar umumlashtirilgan fikrlarni himoya qiladilar guruh vakili har bir bosqichni alohida o'qiydi va iloji boricha izoh bermagan holda . ba'zi bo'limlarni isbotlashi, ya'ni guruhning aynan nima uchun fikrga kelganini aytib o'tishi mumkin.

6-bosqich: Trener mashg'ulotga yakun yasaydi, bildirilgan fikrlarga o'z munosabatini bildiradi.

- quyidagi savollar bilan tinglovchilarga murojaat qiladi.

-ushbu trening yordamida nimalarni bilib oldingiz va nimalarga o'rgandingiz.

-ushbu texnologiyani o'quv jarayonida qo'llanilishi qanday samara beradi.

-ushbu texnologiyani qo'llanilishi o'quvchi- talabalarda qanday xislatlarni tarbiyalaydi., nimalarni shakllantiradi, ularning qanday fazilatlarini rivojlantiradi.

-ushbu texnologiyalarning o'quv jarayoning qaysi bosqichida qo'llanilgani ma'qul va nima uchun.

-ushbu texnologiyaning dars jarayonida qo'llanilishi o'quvchi-talabalarda qanday tartibda yoki qanday shaklda o'tkazish mumkin.

Fikrlar hujumi.

Bevosita jamoa bo'lib "fikrlar hujumi" ("mozgavoya ataka") olib borish. Bu uslubdan maqsad mumkin qadar katta miqdordagi g'oyalarni yig'ish, talabalarni ayni bir xil fikrlash inersiyasidan xoli qilish, ijodiy vazifalarni yechish jarayonida dastlab paydo bo'lgan fikrlarni yengishdir. Bu uslub A.F.Osbori tomonidan tavsiya etilgan. Bu uslubning asosiy tamoyili va qoidasi bahs ishtirokchilari ishlab chiqqan g'oyalar tanqidini mutloq taqiqlash, har qanday luqma va hazil-mutoibani rag'batlantirishdir. Bu uslubdan foydalanishning muvaffiqiyati ko'p jihatdan o'qituvchi - mashg'ulot rahbariga bog'liq.. "Fikrlar hujumi" ishtirokchilari miqdori 15 kishidan oshmasligi kerak. Mashg'ulotning davomiyligi bir soatgacha.

Yalpi "Fikrlar xujumi". Bu uslub J.Donal'd Fillins tomonidan ishlab chiqilgan. U katta guruhlarda (10 dan 20 tagacha bo'lgan) yangi g'oyalar ishlab chiqish samaradorligini sezilarli darajada oshirishni ta'minlaydi. Barcha ishtirokchilar kichik-kichik 5-6 kishidan iborat guruhlarga bo'linadi va har bir kichik guruh hal qilinadigan ijodiy vazifa va muammo bo'yicha 15 daqiqa davomida mustaqil ravishda o'zaro "Fikrlar hujumi" o'tkaziladi. Shundan so'ng har bir kichik guruh vakili o'z guruhlarda ishlab chiqilgan g'oya haqida axborat beradilar va o'qituvchi rahbarligida jamoa bo'lib unga baho beradilar va ulardan eng yaxshilari, betakrorlari tanlab olinadilar.

"Fikrlar shiddatli hujumi" - destruktiv berilgan baho bilan dialog. Bu uslub ye.A.Aleksandrov tomonidan taklif qilingan. G.Ya.Bush tomonidan o'zgartirilib yo'lga qo'yilgan. Dialogning mohiyati shundaki, kollektiv bo'lib g'oyalar ishlab chiqishda ishtirokchilarning ijodiy imkoniyatlari faollashtiriladi va unga zid g'oyalar qo'yiladi.

Mashg'ulot bosqichma-bosqich quyidagi tarzda o'tkaziladi.

1-bosqich: Miqdor va psixologik muloqoti jihatidan maqbul kichik guruhlarni shakllantirish.

2-bosqich: Vazifa, muammoni kelib chiqadigan maqsadlarni ifodalash

3-bosqich: To'g'ridan -to'g'ri "Fikrlar hujumi" qoidasiga asosan har bir guruhda g'oyalari ishlab chiqish.

4-bosqich: G'oyalarni tartibga solish va tasniflash.

5-bosqich: G'oyalarni destruktivlash, ya'ni amalga oshirish imkoniyatiga qarab baholash.

6-bosqich: Avvalgi bosqichlarda bildirilgan tanqidiy mulohazalarga baho berish.

Yuqoridagi pedagogik texnologiyalardan foydalanilgan holda dars jarayonida (fanga asosan) turli muammolarni hal etishga ularning kelib chiqish sabablari, tuzatish yo'llarini topishga, o'quvchilarni esa mustaqil izlanishga, fikrlashga, o'z fikrlarini isbotlash va turli vaziyatlardan chiqishga o'rgatishda "muammoli vaziyat" shaklini qo'llash mumkin.